

Centro Universitário Leonardo da Vinci

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Um ranking lamentável

Airlon da Silva Jaques

Orientadora: Profa. Noemi Back Poffo

Itajaí, SC

Abril, 2018

Resumo

O presente trabalho tem por objetivo caracterizar a crescente violência contra a mulher na cidade de Itajaí, SC, com o objetivo de apontar políticas públicas para que se retire o município desse triste ranking. As referências teóricas foram buscadas nos projetos de lei da Câmara de Vereadores de Itajaí, entrevistas com Vereadores, Prefeito, sociedade civil e as vítimas dessa lamentável estatística: as mulheres; bem como um apanhado de notícias na imprensa. A metodologia foi de pesquisa de campo, os resultados são uma amostragem dessa relação entre consequência/causa e solução. A conclusão é de que temos um problema grave de violência contra a mulher que requer soluções imediatas, exigindo da comunidade uma resposta efetiva.

Palavras-chave: Violência. Mulher. Itajaí. Solução.

Abstract

This study aims to characterize the increasing violence against women in the city of Itajaí, Santa Catarina, Brazil, with the objective of identifying public policies capable of removing the municipality from this concerning ranking. The theoretical framework was based on legislative proposals from the City Council of Itajaí, as well as interviews conducted with council members, the mayor, civil society representatives, and victims of this alarming reality. In addition, media reports were analyzed to provide a broader understanding of the issue. The methodology consisted of field research, and the results present a sample of the relationship between causes, consequences, and possible solutions. The findings indicate a serious problem of violence against women that requires immediate action, demanding effective responses from both public authorities and the community.

Keywords: Violence; Women; Itajaí; Public policy; Solutions.

1. Introdução

A cidade de Itajaí, SC, alcançou recentemente o triste primeiro lugar no ranking estadual de violência contra a mulher, tema este que, ao ser abordado, possibilita uma abertura de entendimento para que se busque políticas públicas para a solução do problema.

Mostra-se a evolução dessas estatísticas, os tipos de violência, as notícias em jornais e a análise das possíveis causas. Com tecnologia, políticas públicas e envolvimento da sociedade, este trabalho busca, além de expor o problema, mostrar que é possível reverter positivamente os casos relatados.

As pesquisas de campo sobre o problema foram feitas na imprensa local, com relatos de vítimas e em estatísticas em portais do governo. Já sobre as soluções, as pesquisas foram feitas na Câmara de Vereadores de Itajaí, na Prefeitura, em entidades do terceiro setor e com lideranças da sociedade civil.

O pesquisador utilizou o método histórico para verificar a origem do problema até chegar a atual evolução, também utilizou o método de estudo de caso, onde foi feita a observação direta e série sistemática de entrevistas.

2. Causas, efeitos e soluções

Desde que começou a ser analisada estatisticamente, a violência contra a mulher na cidade de Itajaí, SC, deu um salto a partir de 2017, conforme pode-se observar no gráfico abaixo:

Até 2016	Média de 300 casos relatados por ano
A partir de 2017	Mais de mil casos relatados por ano

Estes dados, coletados da Polícia Militar através de denúncias no telefone 190 e da Polícia Civil, através dos boletins de ocorrência, mostram que um dos possíveis motivos dessa crescente é devido a alta taxa de imigração de outros estados do Brasil, principalmente do nordeste do país e de alguns países africanos como a Angola e o Haiti, onde os mesmos índices são altíssimos, provavelmente trazidos para cá, através dessa triste cultura de agressão as mulheres.

Outro motivo, apontado pelo levantamento, é a maior confiança das mulheres em denunciar os abusos. Além da lei federal nr. 11.340/2006, também conhecida como lei Maria da Penha, que cita “[...] cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher [...]” e da lei estadual nr. 16.620/2015, que diz “[...] que tem por finalidade ordenar e analisar dados sobre atos de violência praticados contra a mulher no âmbito do Estado, bem como promover a integração entre os órgãos que atendem a mulher vítima de violência.”, o município em questão recebeu a “Rede Catarina”, que trata-se de um programa da Polícia Militar para a prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher, estando pautado na filosofia de polícia de proximidade e buscando conferir maior efetividade e celeridade às ações de proteção a mulher.

FIGURA 1: IMAGEM DO SITE DA POLÍCIA MILITAR DE SC

Fonte: <https://www.pm.sc.gov.br/paginas/rede-catarina>

Segundo Souza (2012, p. 108) onde diz que “Planejar é refletir e decidir em conjunto quais as melhores alternativas de ação para, diante de uma situação que precisa ser modificada, atingir certos objetivos. ” nos orienta a buscar soluções para o problema social abordado, através de políticas públicas, pois mesmo a nível nacional, no ano de 2019, temos 1 caso de agressão contra mulher a cada 4 minutos.

Na Câmara de Vereadores de Itajaí, se criou a lei nr. 7.061/2019 que diz que “Dispõe sobre critérios para desembarque de mulheres, pessoas com deficiência e idosos, usuários do transporte coletivo urbano, fora da parada de ônibus [...]” onde no período noturno, sabidamente de maior incidência de violência, as mulheres podem desembarcar do ônibus mais próximas de suas residências, não descendo em pontos distantes, passando por locais escuros e se colocando em situação de risco.

Na Prefeitura de Itajaí, se criou um local de acolhimento e recomeço da vida para as mulheres vítimas de violência, que denunciaram seus agressores e procuraram o serviço, denominado “Casa das Anas” que se trata de um abrigo provisório, contando com cuidadoras, psicólogo, assistente social, cozinheira, motorista e coordenadora, totalizando 10 profissionais para o atendimento.

Na sociedade civil, a Associação Futuros Campeões em parceria com a APM Terminals, empresa arrendatária do porto de Itajaí, implantou o programa “He for She” onde professores de artes marciais ensinam defesa pessoal para as mulheres, compensando a diferença de força física com os homens através da técnica, além de orientações comportamentais e de observação, para evitarem de se colocar em perigo.

Além disso, Itajaí conta com uma delegacia especializada em proteção a mulher, serviço incomum em Santa Catarina, já que o estado conta com 35 unidades frente a 296 municípios.

2.1 Agravamento devido ao COVID-19

Uma crise recente, que foi a pandemia devido a uma variação do corona vírus, levou as pessoas ao confinamento residencial, onde o aumento do tempo de convívio em família, infelizmente, levou a um aumento de casos de violência doméstica. Segundo as informações levantadas, foram em média 188 denúncias por dia de violência doméstica contra a mulher durante a pandemia, somente no estado de Santa Catarina.

FIGURA 2: IMAGEM DO SITE DA CAUSC

Fonte: <https://www.causc.gov.br/noticias/sc-teve-mais-de-4-mil-casos-de-violencia-domestica-no-mes-da-mulher/>

O assunto ainda está em debate e se procuram soluções ao problema, abordando desde as áreas de psicologia, passando por campanhas de conscientização, até a atuação de polícia e judiciário. Fato é que a quarentena causou um aumento significativo na violência contra as mulheres e os autores públicos precisam de criatividade e inovação para combater melhor ainda o tema, no sentido de erradicar de vez esse mal da sociedade.

2.2 Imprensa e a constatação do problema

Quando um problema se torna público, através da divulgação pela imprensa, também repercutindo nas mídias sociais, ele ganha relevância e provoca os agentes políticos a tomarem providências. Para esse trabalho, elencou-se três notícias que mostram a gravidade do tema abordado.

O primeiro trata-se do ano de 2017, onde foi veiculado que Itajaí era a cidade que mais registrava denúncias de violência contra a mulher, relatando o absurdo número 808

casos em oito meses, passando Joinville que é a maior cidade do estado em aproximadamente quatro vezes.

FIGURA 3: IMAGEM DO SITE DA G1

Fonte: <https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/itajai-e-a-cidade-de-sc-que-mais-registra-denuncias-de-violencia-contra-mulher.ghtml>

O segundo é do ano de 2019, onde se reafirma a cidade como recordista de casos de violência contra a mulher, mas trazendo uma ação educativa da Polícia Militar através de palestras cujo público alvo eram as potenciais vítimas de agressores e as vítimas de fato.

FIGURA 4: IMAGEM DO SITE DA NSC

Fonte: <https://www.nsc.com.br/colunistas/dagmara-spautz/recordista-em-casos-de-violencia-contra-a-mulher-itajai-tem-acao>

E por fim, o terceiro traz uma notícia do ano de 2018 a nível estadual, onde demonstra a preocupação com o tema em toda Santa Catarina, trazendo um relato que o estado tinha quase um feminicídio por semana e que somos um dos entes da Federação que mais matam mulheres no país. Também mostra dois projetos desenvolvidos pelo judiciário catarinense, o “Formar para transformar” onde leva o tema para os mais jovens nas salas de aula e o “Ágora” focado na reeducação e conscientização do agressor.

FIGURA 5: IMAGEM DO SITE DA TESTO NOTÍCIAS

Fonte: <http://www.testonoticias.com.br/geral/crescimento-da-viol%C3%Aancia-contra-a-mulher-em-santa-catarina-preocupa-rede-de-prote%C3%A7%C3%A3o-1.2111240>

É sabido que a cidade precisa fazer mais, precisa de mais ações e programas que abordem o tema, pois ser a primeira no ranking de violência contra a mulher em um estado próspero como Santa Catarina, é inadmissível, até porque a gestão de políticas públicas precisa ser pontual e efetiva, observando que:

[...] a origem de toda e qualquer política pública é o problema público. O que interessa nessa concepção não é se quem toma a decisão é uma personalidade jurídica estatal ou não estatal, o que tem relevância é se a política pública por assim ser chamada, tem o objetivo de responder a um problema público, um problema da sociedade.” (RAITER, 2015, P. ARVALHO; NASCIMENTO, 2000, p. 115).

Depoimentos como o de uma mulher de 39 anos, que veio para o município morar com o companheiro que conheceu pela internet, onde diz que “Uma semana depois de vir morar com ele, começou a me agredir. Tentou me enforcar, me bateu no rosto, ficava me atormentando a madrugada toda. Depois que me agredia beijava meus pés, pedia perdão

e falava que não lembrava o que tinha feito” nos mostra que não se trata de diferença, mas de igualdade, de todos terem condições de atuar e conviver de forma igualitária na sociedade.

3. Considerações finais

Foi apresentada a forma de como a violência contra a mulher evoluiu na cidade de Itajaí, SC, bem como demonstrar as políticas públicas já aplicadas no combate a este problema e as que ainda podem ser criadas, trazendo assim, um benefício enorme a toda a sociedade, em especial às mulheres.

Este artigo poderá servir de orientação a outros municípios no tocante ao tema exposto, pois além de observar o problema, indicou as soluções. Tudo foi embasado em pesquisas, entrevistas e leis, dando toda segurança para outros pesquisadores se aprofundarem nesse assunto, inclusive desenvolvendo melhorias nas políticas públicas e nas ações da sociedade civil, inclusive com novas ideias, pois o tema carece de atenção e precisa ser mais estudado.

4. Referências bibliográficas

PREFEITURA DE ITAJAÍ. Creas, 2017. Combate à violência contra a mulher. Disponível em:< <https://www.itajai.sc.gov.br/noticia/23191/casa-das-anas-vai-acolher-mulheres-vitimas-de-violencia-em-itajai#.Xw4huihKi00>>. Acesso em: 10 abr. 2020.

BRASIL. LEI Nº 11.340 DE 7 DE AGOSTO DE 2006. **Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher**, Brasília, DF, ago 2006. Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/111340.htm>. Acesso em: 10 abr. 2020.

SANTA CATARINA. LEI Nº 16.620 DE 7 DE MAIO DE 2015. Institui a política estadual para o sistema integrado de informações de violência contra a mulher, Florianópolis, SC, mai 2015. Disponível em:< <https://leisestaduais.com.br/sc/lei-ordinaria-n-16620-2015-santa-catarina-institui-a-politica-estadual-para-o-sistema-integrado-de-informacoes-de-violencia-contra-a-mulher-no-estado-de-santa-catarina-denominado-observatorio-da-violencia-contra-a-mulher-sc>>. Acesso em: 10 abr. 2020.

ITAJAÍ. LEI Nº 7.061 DE 4 DE OUTUBRO DE 2019. **Dispõe sobre critério para desembarque de mulheres**, Itajaí, SC, out 2019. Disponível em:< <https://leismunicipais.com.br/a/sc/i/itajai/lei-ordinaria/2019/707/7061/lei-ordinaria-n-7061-2019-dispoe-sobre-criterios-para-desembarque-de-mulheres-pessoas-com-deficiencia-e-idosos-usuarios-do-transporte-coletivo-urbano-fora-da-parada-de-onibus-no-horario-das-21h-as-6h-no-municipio-de-itajai-e-da-outras-providencias>> Acesso em: 10 abr. 2020.

SOUZA, Rosimeire de. **Políticas sociais**. Indaial: Uniasselvi, 2012.

RAITER, Joel Ricardo. **Gestão de políticas públicas**. Indaial: Uniasselvi, 2015.